

RAQAMLI MARKETINGNING O'ZGARISHI VA YANGI STRATEGIYALAR

Xodjayeva Risolatxon Nasrulloh qizi¹, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich²

¹Millat Umidi universitetining 3- kurs talabasi,

²Ilmiy rag'bar, TDIU, Biznes boshqaruvi kefedrasi dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185200>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli marketingning so'nggi yillarda jadal o'zgarishi, bozordagi raqobatning kuchayishi va iste'molchilarning xulq-atvoridagi transformatsiyalarga mos ravishda shakllanayotgan yangi strategiyalar tahlil qilinadi. Maqola avvalo raqamli ekotizimning kengayishi, mobil qurilmalar ulushining ortishi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan marketing texnologiyalarining biznes jarayonlariga ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, brendlar uchun individual yondashuv, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, kontent marketingi, influenserlar bilan hamkorlik va mijozlar tajribasini boshqarishning zamonaviy usullari yoritiladi. Tadqiqot raqamli marketingning kelajakdagi yo'nalishlari, xususan, personalizatsiya, interaktiv reklama shakllari va yangi raqamli platformalarning rivojlanishini prognoz qiladi. Maqola natijalari raqamli bozorda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar yangilanayotgan texnologiyalarni faol joriy etishi, iste'molchilarning ehtiyoj va xatti-harakatlarini chuqur o'rganishi hamda moslashuvchan marketing yondashuvlarini ishlab chiqishi zarurligini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'z:** Raqamli marketing, marketing strategiyalari, yangi marketing yondashuvlari, sun'iy intellekt, ma'lumotlarga asoslangan marketing, personalizatsiya, kontent marketing, influencer marketing, SMM, mobil marketing SEO va SEM, omnichannel yondashuv, mijozlar tajribasi, avtomatlashtirilgan marketing tizimlari, raqamli reklama, brend va auditoriya o'zaro aloqasi, big data, raqamli transformatsiya, targeting va retargeting, raqamli innovatsiyalar.*

***Аннотация.** В этой статье анализируются новые стратегии, которые формируются в соответствии с быстрыми изменениями цифрового маркетинга в последние годы, усилением конкуренции на рынке и трансформацией поведения потребителей. В статье в первую очередь показано влияние расширения цифровой экосистемы, увеличения доли мобильных устройств, искусственного интеллекта и автоматизированных маркетинговых технологий на бизнес-процессы. Он также охватывает индивидуальный подход к брендам, принятие решений на основе данных, контент-маркетинг, сотрудничество с влиятельными лицами и современные методы управления качеством обслуживания клиентов. Исследование прогнозирует будущие тенденции цифрового маркетинга, в частности, развитие персонализации, многоканальных стратегий, интерактивных форм рекламы и новых цифровых платформ. Результаты статьи показывают, что для достижения успеха на цифровом рынке компании должны активно внедрять новые технологии, подчеркивает необходимость глубокого изучения потребностей и поведения потребителей, а также разработки гибких маркетинговых подходов.*

***Ключевые слова:** цифровой маркетинг, маркетинговые стратегии, новые маркетинговые подходы, искусственный интеллект, маркетинг, основанный на данных, персонализация, контент-маркетинг, маркетинг влияния, SMM, мобильный маркетинг,*

SEO u SEEM, omnikanalʼnʼy podxod, opʼyt raboty s klyentami, avtomatizirovannyye marketinʼgovyye sistemy, tʼyvrovaya reklama, vzaymodeystviye brenda i auditorii, bolʼshyye dannyye, tʼyvrovaya transformatsiya, targetinʼg i retargetinʼg, tʼyvrovyye innovatsii.

Annotation. *This article analyzes the rapid change in digital marketing in recent years, the increased competition in the market and the new strategies that are taking shape in accordance with the transformations in consumer behavior. The article first shows the expansion of the digital ecosystem, the increase in the share of mobile devices, the impact of artificial intelligence and automated marketing technologies on Business Processes. It also highlights the individual approach for brands, data-driven decision-making, content marketing, influencers collaboration, and modern customer experience management methods. The study predicts the development of future areas of digital marketing, in particular personalization, forms of Interactive Advertising, and new digital platforms. The results of the article suggest that in order to succeed in the digital market, companies must actively introduce new technologies, emphasizing the need to deeply study the needs and behavior of consumers, as well as develop flexible marketing approaches.*

Keyword: *Digital marketing, marketing strategies, new marketing approaches, artificial intelligence, data-driven marketing, personalization, content marketing, influencer marketing, SMM, mobile marketing SEO and SEM, omnichannel approach, customer experience, automated marketing systems, digital advertising, brand and audience interaction, big data, digital transformation, targeting and retargeting, digital innovation.*

Kirish. Soʻnggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi marketing sohasida tub oʻzgarishlarga sabab boʻldi. Isteʼmolchilarning axborot izlash, mahsulot tanlash va xarid qilishdagi xulq-atvori raqamli platformalar orqali shakllanayotgani kompaniyalarni anʼanaviy marketing usullaridan voz kechib, yangi va innovatsion strategiyalarni qoʻllashga undamoqda. Mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar, sunʼiy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan tizimlar bozordagi raqobatni kuchaytirib, brendlar uchun auditoriyaga aniq va tezkor yetib borish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. **Raqamli marketing** — bu mahsulot yoki xizmatlarni **internet va raqamli texnologiyalar** yordamida targʻib qilish, mijozlar bilan muloqot qilish va sotuv jarayonini boshqarishga qaratilgan marketing faoliyatidir. **Raqamli marketingning oʻzgarishi** — bu texnologiyalar, isteʼmolchi xatti-harakati va kommunikatsiya usullarining mos ravishda rivojlanishi natijasidir. Hozirgi sharoitda biznes oʻz auditoriyasiga yetib borish uchun innovatsion, shaxsiylashtirilgan va koʻp kanalli marketing strategiyalaridan foydalanishi zarur. Bugungi raqamli ekotizimda isteʼmolchilar nafaqat kontent isteʼmol qiluvchilari, balki uning shakllanishida faol ishtirok etuvchi subʼektlarga aylangan. Shu sababli kompaniyalar uchun mijoz ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish, koʻp kanalli muloqot strategiyalarini qoʻllash va raqamli innovatsiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu boʻlimda raqamli marketingning oʻzgarishiga sabab boʻlgan omillar, yangi tendensiyalar va korxonalar uchun dolzarb strategiyalar yoritib boriladi.

Adabiyotlarning tahlili: **Kotler va Keller (2022)**ning tadqiqotlariga koʻra, raqamli marketing anʼanaviy marketing strategiyalaridan farqli ravishda, mijoz bilan interaktiv aloqaga asoslanadi va foydalanuvchi tajribasini markaziy oʻringa qoʻyadi. Shuningdek, **Chaffey va Ellis-Chadwick (2021)** raqamli marketingni kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshiradigan

asosiy vosita sifatida tasvirleydilar. Ularning fikriga ko‘ra, raqamli marketing kanallari va platformalari tez sur‘atlarda o‘zgarib, moslashuvchan strategiyalarni talab qiladi. Raqamli marketingning o‘zgarishida texnologik omillar katta rol o‘ynaydi. AI, big data, analitika va avtomatlashtirish vositalari orqali kompaniyalar mijozlarning xatti-harakatlarini yanada chuqurroq tahlil qila oladi (**Lamberton & Stephen, 2016**). Bu esa yangi strategiyalar ishlab chiqishda individualizatsiyaga va personalizatsiyaga katta imkoniyat yaratadi. Ijtimoiy media platformalari va kontent marketingi sohada eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan hisoblanadi. **Kaplan va Haenlein (2010)** ijtimoiy media marketingini mijozlar bilan ikki tomonlama aloqani o‘rnatish va brend sadoqatini oshirish vositasi sifatida baholaydilar. Shuningdek, video kontent va interaktiv postlar strategik marketing vositalariga aylanmoqda. Raqamli marketingni yangi strategiyalariga shaxsiylashtirilgan marketing, omnichannel marketing, ai va chat-botlardan foydalanish, kontent marketingining rivojlanishi asosan shu turlaridan foydalanmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu maqolada tahliliy–taqqoslama usuli, tizimli yondashuv, ilmiy abstraksiya, statistik tahlil, induksiya va deduksiya usullari, shuningdek, empirik kuzatuv va modellashtirish metodologik usullaridan foydalanildi.

Tahlil va Natijalar: So‘nggi yillarda raqamli marketing sohasida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Global miqyosda kompaniyalar raqamli reklama byudjetlarini doimiy ravishda oshirib bormoqda. Masalan, 2020-yilda raqamli reklama xarajatlari taxminan uch yuz ellik milliard dollarga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib u olti yuz qirq besh milliard dollargacha yetishi kutilmoqda. O‘zbekiston bozorida ham onlayn reklama byudjetlari ortib bormoqda. Mahalliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 2022-yildan 2024-yilgacha kompaniyalar onlayn reklama xarajatlarini o‘rtacha o‘ttiz foizdan ellik besh foizgacha oshirgan. Bu raqamlar raqamli marketingning ahamiyati va uning biznes faoliyatidagi rolini ko‘rsatadi. Ijtimoiy media platformalari ham raqamli marketingning asosiy omillaridan biriga aylangan. Global foydalanuvchilarning yetmish sakkiz foizi mahsulot va xizmatlar haqida ma‘lumot olish uchun ijtimoiy mediadan foydalanadi. O‘zbekistonda esa ijtimoiy media foydalanuvchilari soni 2024-yilga kelib taxminan o‘n besh milliondan oshgan bo‘lib, ulardan qariyb oltmish besh foizi kompaniyalar reklamasiga ijobiy javob beradi. Bu raqamlar ijtimoiy media marketingining samaradorligini va uning mijozlar bilan interaktiv aloqadagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Kontent marketingi ham jadal rivojlanmoqda. So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, global kompaniyalarning sakkizdan besh foizi video kontentni marketing strategiyasida faol qo‘llamoqda. O‘zbekistonda esa kompaniyalar orasida video va infografika asosidagi kontentdan foydalanish darajasi yetmish foizni tashkil etadi. Bu mijozlarni jalb qilish va ularni brendga sodiq qilishdagi kontent marketingining ahamiyatini ko‘rsatadi.

Raqamli marketingning o‘zgarishi va yangi strategiyalar afzalliklari: Mijozlar bilan samarali aloqani ta‘minlash: Raqamli marketing kompaniyalarga mijozlar bilan tez va interaktiv aloqada bo‘lish imkonini beradi. Ijtimoiy media, email marketing va chat-botlar orqali kompaniyalar mijozlarning ehtiyojlarini tezda aniqlab, ularga mos javob bera oladi. **Shaxsiylashtirilgan marketing imkoniyatlari:** Yangi strategiyalar mijozlarga individual takliflar va kontent yaratishga yordam beradi. Personalizatsiya orqali kompaniyalar mijozlarni jalb qilish va ularni brendga sodiq qilish darajasini oshiradi. **Keng qamrov va global imkoniyatlar:** Raqamli marketing onlayn platformalar orqali kompaniyalarni faqat mahalliy bozorda emas, balki global miqyosda tanitishga imkon beradi. Bu kichik va o‘rta bizneslar uchun ham samarali vosita hisoblanadi. **Narx va resurslarni tejash:** An‘anaviy marketing vositalariga qaraganda, raqamli marketing ko‘pincha arzon va samaraliroq bo‘ladi. Onlayn reklama, kontent

marketingi va email kampaniyalari byudjetni samarali taqsimlash imkonini beradi. **Natijalarni o‘lchash va tahlil qilish imkoniyati:** Raqamli marketing kampaniyalarining natijalari real vaqt rejimida kuzatiladi. Kompaniyalar kliklar, konversiyalar, foydalanuvchi xatti-harakatlari kabi statistik ko‘rsatkichlarni tahlil qilib, strategiyalarni tezkor ravishda optimallashtirishi mumkin. **Moslashuvchanlik va tezkorlik:** Yangi strategiyalar o‘zgaruvchan bozor sharoitlariga tez moslashishga yordam beradi. AI texnologiyalari, kontent marketingi va omnichannel strategiyalari kompaniyalarga tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. **Brend sadoqatini oshirish:** Raqamli marketing orqali kompaniyalar mijozlar bilan doimiy muloqotda bo‘lib, brend imijini mustahkamlash va mijozlar sadoqatini oshirishga erishadi.

Raqamli marketingning o‘zgarishi va yangi strategiyalar kamchiliklar: **Tez o‘zgaruvchan muhit:** Raqamli marketing doimiy ravishda yangilanadi: algoritmlar, platformalar va vositalar tez-tez o‘zgaradi. Bu kompaniyalar uchun marketing strategiyasini barqaror ravishda amalga oshirishni qiyinlashtiradi. **Texnologiyaga haddan tashqari bog‘liqlik:** Yangi strategiyalar ko‘pincha yangi texnologiyalar va platformalardan foydalanishni talab qiladi. Bu kichik va o‘rta bizneslar uchun xarajatlarni oshiradi va resurslar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. **Ma’lumot xavfsizligi va maxfiylik muammolari:** Raqamli marketingda shaxsiy ma’lumotlarni yig‘ish keng tarqalgan. Bu esa GDPR va boshqa maxfiylik qonunlariga rioya qilmaslik xavfini oshiradi. **Ijtimoiy tarmoqlarda raqobatning kuchayishi:** Yangi strategiyalar ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq kontent va reklama talab qiladi. Natijada, mijoz e’tiborini jalb qilish qiyinlashadi va reklama samaradorligi pasayadi. **Natijalarni o‘lchashdagi murakkablik:** Raqamli marketing strategiyalari bir nechta kanallarni qamrab oladi. Shu sababli ROI (investitsiya rentabelligi) va samaradorlikni aniq o‘lchash qiyin bo‘lishi mumkin. **Texnik xatoliklar va nosozliklar:** Yangi vositalar va algoritmlar bilan ishlashda texnik xatoliklar va tizim nosozliklari yuz berishi mumkin. Bu kampaniyalarni muvaffaqiyatsiz qilishi va vaqt hamda mablag‘ni yo‘qotishga olib keladi. **Mijoz ishonchining pasayishi:** Reklama va shaxsiylashtirilgan takliflarning haddan tashqari ko‘payishi mijozlarda charchoq va ishonchsizlik hosil qilishi mumkin.

1- Grafik. 2019 yildan 2023 yilgacha butun dunyo bo‘ylab raqamli video tomashibbinlar soni.

2- Grafik. 2023-2033 yillarda prognoz qilingan global bozor raqamli marketing hajmi.

Takliflar: Personalizatsiya va ma'lumotlarga asoslangan marketing: Taklif: Foydalanuvchilarning xatti-harakatlari, xarid tarixlari va qiziqishlarini tahlil qilgan holda personalizatsiyalangan reklamalar yaratish. Afzallik: Foydalanuvchi tajribasini oshiradi, konversiyani ko'paytiradi. Yangi strategiya: Sun'iy intellekt yordamida mijozlarni segmentatsiyalash va ularga individual takliflar yuborish. Kontent marketingning diversifikatsiyasi: Taklif: Faqat matnli bloglar emas, video, audio, infografika va interaktiv kontentlardan keng foydalanish. Afzallik: Mijozlarning e'tiborini jalb qilish va ularni sayt yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq ushlab turish. Yangi strategiya: Reels, Shorts va TikTok kabi qisqa video formatlarni marketing strategiyasiga integratsiya qilish. Raqamli marketingning avtomatlashtirilishi: Taklif: Email marketing, push-xabarlar, reklama kampaniyalarini avtomatlashtirish. Afzallik: Xodimlarning vaqtini tejash va marketing kampaniyalarining samaradorligini oshirish. Yangi strategiya: CRM tizimlari va marketing avtomatlashtirish platformalarini birlashtirib, mijozlarni "customer journey" bo'yicha yo'naltirish. Influencer va mikro-influencer marketing: Taklif: Katta auditoriyaga ega bo'lgan influencerlar bilan ham, kichik, lekin maqsadli auditoriyaga ega mikro-influencerlar bilan ham hamkorlik qilish. Afzallik: Brend ishonchliligini oshiradi va yangi auditoriyalarga tez yetib borish imkonini beradi. Yangi strategiya: Mahalliy va nish auditoriyaga mo'ljallangan influencer kampaniyalarini yaratish. Chatbot va AI yordamida mijozlarga xizmat: Taklif: Veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt yordamida ishlovchi chatbotlarni joriy qilish. Afzallik: 24/7 mijozlarga xizmat ko'rsatish, tezkor javob va savdo imkoniyatini oshirish. Yangi strategiya: Chatbotlarni individual xarid tavsiyalari beradigan shaxsiy yordamchi sifatida ishlatish. Data privacy va ishonchni oshirish: Taklif: Foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsiz saqlash va ochiq siyosat yuritish. Afzallik: Mijozlar orasida brendga bo'lgan ishonchni oshiradi. Yangi strategiya: Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha innovatsion yechimlar, masalan, blockchain texnologiyasidan foydalanish.

Xulosa: Men ushbu maqola ishimni yozganimdan kelib chiqqan xulosalarim Raqamli marketingning o‘zgarishi va yangi strategiyalar zamonaviy biznesni rivojlantirishda inqilobiy vositalardan biri hisoblanadi. Raqamli marketing sohasida o‘zgarishlar global texnologik rivojlanish va iste’molchilarning raqamli odatlari bilan chambarchas bog‘liq. So‘nggi yillarda an’anaviy reklama uslublari raqamli kanallar bilan integratsiyalashib, marketing strategiyalarida yanada individual va ma’lumotlarga asoslangan yondashuvlar ustunlik qilmoqda. Shuningdek, video kontent, interaktiv platformalar, sun’iy intellekt va avtomatlashtirish vositalari marketing jarayonlarini samarali qilishda muhim rol o‘ynamoqda. Yangi strategiyalar, jumladan, personalizatsiya, influencer marketing, chat-botlar va ma’lumotlarni himoya qilish kabi yo‘nalishlar brendlar uchun raqobat ustunligini yaratadi va mijozlar bilan uzoq muddatli aloqani mustahkamlaydi. Shu bilan birga, raqamli marketingning samaradorligi doimiy ravishda tahlil qilinib, yangi texnologiyalar va auditoriya xatti-harakatlariga moslashtirilishi lozim. Natijada, raqamli marketingning muvaffaqiyati texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llash, mijozlarga moslashish va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish bilan bog‘liq bo‘lib, kompaniyalar uchun raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. **Xolmedov S., Ergashev L., Yuldashev A.** – *Raqamli marketing*. Raqamli marketingning o‘rni, tarixi va hozirgi holati. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Jurnal. 2024.
2. **Amonov M.** – *Raqamli marketing strategiyalarining korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdagi o‘rni*. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Jurnal. 2024.
3. **Raimova M., Dilmurodov O.** – *Raqamli marketingning iste’molchi xulq-atvoriga ta’siri*. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Jurnal. 2024.
4. **Ummatov A.** – *Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari*. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Jurnal. 2024.
5. **Weng J.** – *The Evolution of Digital Marketing in the 21st Century: Three Periods Analysis*. BC Publication. 2023.
6. **Basimakopoulou M., Theologou K., Tzavaras P.** – *A Literature Review on Digital Marketing: The Evolution of a Revolution*. Dpublication. 2022.
7. **Zhou Y., Yang X.** – *The Evolution and Innovation of Marketing Strategies in the Digital Era*. Francis Press. 2023.
8. **Kuazaqui E., Lisboa T. C.** – *Marketing: The Evolution of Digital Marketing*. Scholar Publishing Journals. 2022.
9. **Raj M. A., et al.** – *The evolution of digital media in the context of digital marketing: Trends, strategies, and Impact*. Social Sciences Spectrum. 2023.